

Noyabr, 2025-Yil

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH
DASTURIGA TAYYORLASHDA MATN TANLASHGA QO'YILADIGAN TALABLAR**

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna

Guliston davlat pedagogika instituti "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası
katta o'qituvchisi, p.f.b.f.d (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569172>

Annotatsiya. Ushbu maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturining o'tkazilishi, o'qish savodxonligi ta'rifi, o'qish savodxonligining maqsadlari, o'qish maqsadlari birlashtirilgan tushunish jarayonlari, PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar uchun belgilangan mezonlar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, PIRLS xalqaro baholash dasturiga boshlang'ich sinf o'quvchilarini tayyorlashga mo'ljallangan "PIRLS UZBEKISTAN" mobil ilovasi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, ePIRLS, xalqaro baholash dasturi, o'qish savodxonligi, o'qish maqsadlari, tushunish jarayonlari, mobil ilova, matn, matn mazmuni, badiiy matn, axborot matni.

**REQUIREMENTS FOR TEXTS SELECTION IN PREPARING ELEMENTARY
STUDENTS FOR THE PIRLS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM**

Abstract. This article discusses the implementation of the PIRLS international assessment program, the definition of reading literacy, the goals of reading literacy, the comprehension processes that combine reading goals, the criteria established for the texts used in the PIRLS study. It also provides information about the "PIRLS UZBEKISTAN" mobile application designed to prepare primary school students for the PIRLS international assessment program.

Keywords: PIRLS, ePIRLS, international assessment program, reading literacy, reading goals, comprehension processes, mobile application, text, text content, literary text, informational text.

**ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ ТЕКСТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ ОЦЕНКИ PIRLS**

Аннотация. В данной статье рассматривается реализация международной программы оценки PIRLS, определение читательской грамотности, цели читательской грамотности, процессы понимания, объединяющие цели чтения, критерии, установленные для текстов, используемых в исследовании PIRLS. Также представлена информация о мобильном приложении «PIRLS UZBEKISTAN», предназначенном для подготовки учащихся начальной школы к международной программе оценки PIRLS.

Ключевые слова: PIRLS, ePIRLS, международная программа оценки, грамотность чтения, цели чтения, процессы понимания, мобильное приложение, текст, текстовый контент, художественный текст, информационный текст.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli Farmonida Xalq ta'limi tizimini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishning eng muhim sharti hisoblanishi, shuningdek, o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning innovatsion shakllari va usullarini qo'llashga ko'maklashishi qayd etilgan holda

Noyabr, 2025-Yil

o'quvchilarning bilim darajasini baholash bo'yicha xalqaro dasturlar va tadqiqotlarda (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar) umumta'lim muassasalari o'quvchilarining ishtirokini tashkil etish vazifasi belgilangan.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) – bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan.

Tadqiqotda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf o'quvchilari ishtirok etadi. Bu tadqiqotlarga 4-sinf o'quvchilarining tanlanishi shu bilan e'tiborliki, aynan o'qishning to'rtinchi yilida o'quvchilar o'qishning yuqori darajasiga ega bo'lishi, ularning keyingi ta'limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi. PIRLS dasturi tadqiqotlarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun o'quvchi mustaqil, ijodiy fikrlagan holda topshiriqlarga javob berishi talab etiladi.

2016-yilda muqobil tanlov sifatida ePIRLS tadqiqoti ham joriy etildi. ePIRLS tadqiqotida hozirda tobora ahamiyati oshib borayotgan onlayn o'qish savodxonligiga e'tibor qaratiladi.

Ma'lumki, internet o'quvchilarning ma'lumotlarni olishlari hamda maktab fanlari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishda asosiy vosita sanaladi. ePIRLS tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiiy va ijtimoiy sohalarga tegishli mavzularni o'z ichiga olgan, maktabda o'qitiladigan fanlar bo'yicha beriladigan mashg'ulotlarga yaqinlashtirilgan qiziqarli innovatsion imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Bizningcha, onlayn o'qish ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilm olishida va o'qish savodxonligining oshishida muayyan darajada xizmat ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qitiladigan fanlar texnologiya, matematika, ingliz tili, jismoniy tarbiya, musiqa, atrofi olam kabi fanlar integratsiyalashgan holda olib borilishi maqsadga muvofiq.

PIRLS tadqiqoti tomonidan o'qish savodxonligiga berilgan ta'rif IEA xalqaro assotsiatsiyasining 2001-yildagi tadqiqotiga asoslangan bo'lib, unda o'qish savodxonligi “tushunish va shaxs tomonidan qadrlanadigan yoki jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish qobiliyati” deb izohlangan. Shuningdek, o'qish savodxonligi ovozning ishtiroki va matn mohiyati, g'oyasini tushunish hamda anglab yetishi o'lchanadi.

Har bir o'tkaziladigan tadqiqotda o'qish savodxonligiga nisbatan yuqorida keltirib o'tilgan ta'rif barcha yoshdagi o'quvchilar va keng turdagi yozma til shakllariga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini, ammo bugungi texnologik jihatdan rivojlangan dunyoda soni tobora oshib borayotgan qator matnli ma'lumotlarni qabul qilish, maktabda va kundalik hayotda o'qib tushunish qobiliyatini qanchalik muhim ekanini teran his etadigan yosh o'quvchilarning o'qish ko'nikmasi va tajribalarining o'ziga xos jihatlarni yoritib berishni ta'minlash maqsadida qayta ishlab chiqilishini taqazo etadi. Endilikda, PIRLS xalqaro tadqiqoti tomonidan o'qish savodxonligiga nisbatan qo'llanilgan ta'rif quyidagicha:

O'qish savodxonligi tushunish va shaxs tomonidan qadrlanadigan va/yoki jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish qobiliyatidir. O'quvchi turli shakldagi matnlardan mazmun hosil qiladi.

Noyabr, 2025-Yil

Ular o'rganish, maktab va kundalik hayotda o'zlari kabi boshqa o'quvchilar jamoasiga qo'shilish va vaqtini samarali o'tkazish uchun o'qiydilar. O'quvchilar tomonidan o'qilgan matnlar ularning axborotlar bilan ishlash ko'nikmasini va fikrlash qobiliyatini o'stiradi.

Xalqaro miqyosda 2001 yildan boshlab izchil ravishda har besh yilda bir marta o'tkazilib kelinayotgan PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) Xalqaro o'qish savodxonligini o'rganish taraqqiyoti) dasturi esa ellikka yaqin davlatlarda o'quvchilarning kitobxonlik tajribasi hamda axborotlardan maqsadli foydalanish malakalariga ega bo'lishlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Matn mazmuni muayyan o'qish tarzi asosida o'quvchi va matn o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik orqali hosil qilinadi. O'quvchi matndan anglashilgan ma'noni tez ilg'ab oladigan, matn ustida mulohaza yuritadigan, samarali o'qish strategiyasidan xabardor va o'qish ustida tafakkur qiladigan shaxs sifatida gavdalanadi.

O'qish jarayonining boshlanishi, o'rtasi va oxirida o'quvchi til ko'nikmalarining, kognitiv va metakognitiv strategiyalar hamda mazmun shakllantirishda birlamchi bilim va ko'nikmalar majmuasidan foydalanadi.

Bundan tashqari, o'qish muhitini yuzaga keltiradigan sharoit o'quvchini o'qishga rag'batlantirish va qiziqtirish orqali matn mazmunini shakllantirishga yordamlashadi, ammo sharoit matn mazmunini tushunish imkonini bermaydigan muayyan talablarni yuzaga keltirishi ham mumkin.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinfda va sinfdan tashqari o'qishini ikkita keng qamrovli maqsadiga qaratilgan.

O'qish savodxonligining maqsadi

Bundan tashqari, PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular:

- diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
- to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish;
- kontent, til va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;
- g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish

PIRLS o'qish maqsadlarining tushunish jarayonlari

Matnni baholash va tanqidiy tahlil qilish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Matnda berilgan ma'lumotning aniq va to'liqligini baholash;

Tasvirlangan voqeani haqiqatan sodir etilishi ehtimolini baholash;

Insonlarning o'ylari va bajaradigan ishlarini o'zgartirishda muallifning fikrlari qanchalik aniqqligini baholash;

Matn sarlavhasi asosiy mazmuni qanchalik yoritib berishini baholash;

Metafora yoki nutq ohangi kabi til xususiyatlari ta'sirini tasvirlash;

Muallifning asosiy mavzuga oid qarashlarini aniqlash.

“PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar uchun quyidagi mezonlar belgilangan:

Uzunligi: 1000 ta so'z gacha.

Mavzu: badiiy matnlar asosiy mavzuga ega bo'lib, u berilgan matndan tashqari o'quvchi tomonidan umumlashtiriladi. Axborot matnlari o'quv materiallaridan olinmagan mavzuni yoritib berishi kerak.

Til: 40 dan ortiq tillarga tarjima qilinadi, shuning uchun tarjima qulay bo'lishi muhimdir.

Metafora yoki epitet kabi aniq ifodali tasvirlash so'zlari tanlanadi. Hech qanday so'zlashuvga oid so'z yoki jargon ishlatilmaydi hamda ortiqcha texnik ifodalar olib tashlanadi.

Mazmuni: matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi, ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlanishi, shuningdek, matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi, hamda o'quvchi uchun unchalik tanish bo'lmasligi lozim.

Bog'liqlik va ketma-ketlik: syujetning mantiqiy tuzilishiga rioya qilish muhimdir. Axborot matnda matnning tuzilishi va ma'lumotning mantiqiy ketma-ketligini sarlavhalar, jadvallar, grafiklar kabi visual elementlar bilan bog'liqligini kuzatish shartdir.

PIRLS tadqiqotida o'qish savodxonligining darajalari quyidagicha tavsiflanadi:

eng yuqori daraja (625 ball va undan yuqori) – o'quvchilar matnni yaxlit o'zlashtira oladi va ayni paytda uning alohida qismlarini bir-biri bilan bog'liq holda tushunadi. Muallifning g'oyasini izohlashda o'z fikrini asoslash uchun matnga tayana oladi;

yuqori daraja (550 ball) – o'quvchilar matnning ahamiyatli xabarlarini tushunadi, matnga asoslanib o'z xulosalarini chiqaradi, matn mazmuniga ham, shakliga ham baho bera oladi, uning ayrim til xususiyatlariga e'tibor qarata oladi;

o'rta daraja (475 ball) - o'quvchilar matndan axborot topa oladi, matn shakli va tilining ba'zi xususiyatlaridan foydalanib, matnga asosan o'z xulosalarini chiqaradi;

quyi daraja (400 ball) – o'quvchilar atnda aniq berilgan va cheklash oson bo'lgan xabarni ajratib oladi”.

PIRLS tadqiqotida tushunib o'qishni baholashga yo'naltirilgan topshiriqlarni bajarish jarayonida aniq ko'rinishda berilgan ma'lumotni toppish 20%ni, to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish 30%ni, g'oyalar va axborotni umumlashtirish, talqin qilish va uyg'unlashtirish 30%, kontent va matn elementlarini baholash va tanqidiy yondoshuv 20%ni tashkil etuvchi muhim omil hisoblanadi. Biz izlanishlarimiz natijasida “PIRLS UZBEKISTAN” mobil ilovasini yaratdik.

Mobil ilovadan kutilayotgan natija:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida PIRLS xalqaro baholash dasturi haqida tushuncha hamda PIRLS mashq daftarlaridagi matnlar bilan ishlash ko'nikmasi hosil qilinadi.
2. PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlanishda mashq daftarlari bilan ishlashning raqamli texnologiyalaridan foydalanilgan qiziqarli mexanizmi amaliyotga joriy etiladi.
3. PIRLS mashq daftarlari bilan istalgan vaqtda ishlash imkoniyati yaratiladi.
4. Qog'ozbozlikni kamaytirish, raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish imkoniyati yaratiladi.
5. Har bir matn ustida qayta-qayta ishlash imkoni paydo bo'ladi.
6. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlash jarayoniga ota-onalar ham jalb qilinadi.
7. Ota-onalar va o'quvchilarda natijalarning adolatli va shaffofligiga ishonch paydo bo'ladi.
8. O'qituvchining vaqtini tejiladi.

Biz tomonimizdan yaratilgan, raqamli texnologiyalar orqali qiziqarli interfeyslar yordamida PIRLS hamda ePIRLS xalqaro baholash dasturlariga boshlang'ich sinf o'quvchilarini tayyorlashga xizmat qiluvchi "PIRLS UZBEKISTAN" mobil ilovasi orqali respublika ta'lim muassasalarida, jumladan, Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari, Xalq ta'limi muassasalari o'qituvchi va o'quvchilari, tadqiqotchilar foydalanishlari uchun qulay imkoniyat yaratadi. PIRLS tadqiqoti haqida ma'lumotlar, mashq matnlarini o'z ichiga qamrab olgan mobil ilova boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro tadqiqotga samarali tayyorlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli Farmoni. 2018-yil 5-sentabr. <https://lex.uz>.
2. Abdixadirovna, U. D. (2022). The role of digital pedagogy in the development of student oral and written speech in primary school mother tongue lessonst.

Noyabr, 2025-Yil

3. Abdixadirovna, U.D. (2025). BOSHLANG'ICH SINIF SAVOD O'RGATISH DAVRI YOZUV DARSLARIDA NUTQ O 'STIRISH. *TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR*, 1(1), 7-12.
4. Dilrabo, E., & Dildora, U. (2022). Modern Approaches Natural Science Lessons. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 481-484.
5. Ina V.S. Mullis va Michael O. Martin. PIRLS-2021 baholash qamrov doirasi. Toshkent-2021.
6. Ismailov A.A. Ahmedov X.P. Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda xalqaro PIRLS dasturining ahamiyati. Maqola. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy konferensiyasi materiallari. *Toshkent, 13 mart 2020 yil*
7. O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va matnni tushunish savodxonligini baholash. Metodik qo'llanma. –T.: Sharq, 2019, -B. 14-15
8. Utanbayeva, D. (2024). Boshlang'ich sinf "o'qish savodxonligi" darslarida matn ustida ishlashda savol-topshiriqlardan foydalanish samaradorligi. *Modern Science and Research*, 3(10), 485-490.
9. Utanbayeva, D., & Sa'dullayeva, D. (2024). CONTENT OF TEACHING ELEMENTARY STUDENTS TO ANALYZE THE TEXT IN THE LESSONS OF" READING LITERACY". *Modern Science and Research*, 3(5), 759-762.
10. Utanbaeva, D., & Sodiqboyeva, A. (2024). The use of innovative techniques in teaching text analysis in the lessons of" reading literacy. In *new renaissance conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 156-159).
11. Utanbayeva, D. A. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili ta'limi jarayonida mustaqil fikrlashga o'rgatish. In *молодой исследователь: вызовы и перспективы* (pp. 236-239).
12. Utanbayeva, D., & Qurbonboyeva, Z. (2025). Matn topshiriqlari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturiga tayyorlash. *Modern Science and Research*, 4(1), 108-113.
13. Utanbayeva, D. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda badiiy matn asosida tuzilgan mashq va topshiriqlarning ahamiyati. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(15), 20-23.
14. Utanbayeva, D. A., & Xidirova, N. A. (2025). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari. *Innovative Development in Educational Activities*, 4(1), 155-162.
15. Utanbayeva, D. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(9).
16. Utanbayeva, D. A. (2024). INNOVATIVE METHODS OF PREPARING ELEMENTARY STUDENTS FOR THE INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 324-328.
17. <https://pirls.bc.edu/>